

Projeto Re Arte - Releituras Coletivas

Músicas pintadas

Esculturas em telas

Versos que vertem tinta

Figurativo tornado abstrato

Gastronomia degustada em Artes

Intervenção transformista em tela

Telas vertidas em moda sustentável

Cada Artista Re-Interpretando o outro

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4665674>

O "**Projeto Re Arte - Releituras Coletivas**" nasceu em 2018, em resposta à "provocação" da crítica de arte suprema, **Aracy Amaral**, que interpreta o momento como sendo "crise" na Arte Contemporânea:

"Artistas hoje são mais editores que criadores. Eles se apropriam de imagens de televisão, histórias em quadrinhos, de pequenos desenhos que saem nos meios de comunicação de massa, de celulares e editam formas."

Sendo ou não "crise", já está duradoura o suficiente para que seja admitida e estudada, bem como ter seu justo espaço junto às instituições oficiais voltadas às Artes.

Por isso, o **Projeto Re-Arte** propôs o desafio artístico de **RELEITURA** de obras selecionadas dos próprios

Artistas participantes e homenagens a grandes nomes das Artes.

Realizamos "**Art Crossover**" de estilos e formas de Artes distintas, cada qual sendo fonte de inspiração e objeto de releitura coletiva.

Linha do Tempo:

Em 2018:

Artes plásticas: Henrique Vieira Filho apresenta releitura dos abstratos de **Melissa Zimonsky**, que releu os figurativos dele!

Teremos as pin ups “preto e branco” das aquarelas da **Monique Nunes**, nas tintas e cores do Henrique! E vice-versa!

Moda: a turma da **Goretti** criou roupas e acessórios com as telas (literalmente!) do Henrique e este retratou a sustentabilidade e ecologia da equipe em uma de suas pinturas inéditas.

Música ao vivo: Érica Pinna canta as telas de Henrique e este retrata a sua voz!

Gastronomia: Damodara Lila interpreta com Arte Culinária as telas de Henrique, que por sua vez, retrata o veganismo da chef.

Literatura: Fabiana Vieira traduz em palavras a Arte de Henrique e este ilustra seus versos!

Artes Cênicas: Scarlet Anima faz intervenção ao vivo completando uma tela “transformista”!

Releituras de todos os tipos de Artes!

Artes plásticas: Henrique Vieira Filho apresenta releitura dos abstratos de Melissa Zimonsky, que releu os figurativos dele!

Teremos as pin ups "preto e branco" das aquarelas da Monique Nunes, nas tintas e cores do Henrique! E vice-versa!

Desfile de moda: a turma da **Goretti** criou roupas e acessórios com as telas (literalmente!) do **Henrique** e este retratou a sustentabilidade e ecologia da equipe em uma de suas pinturas inéditas.

Música ao vivo: **Erica Pinna** canta as telas de **Henrique** e este retrata a sua voz!

Gastronomia: Damodara Lila interpreta com Arte Culinária as telas de Henrique, que por sua vez, retrata o veganismo da chef.

Literatura: Fabiana Vieira traduz em palavras a Arte de Henrique e este ilustra seus versos!

Artes Cênicas: Scarllet Anima faz intervenção ao vivo completando uma tela "transformista"!

Em 2019:

Artes visuais: Henrique Vieira Filho apresenta releitura dos abstratos de **Melissa Zimonsky**, que releu seus figurativos. Por sua vez, as ilustrações de **Samanta Fachinelli** são revisitadas no estilo de Henrique, que reinterpreto os instigantes Trans Seres de **Thiago Sguoti**.

Moda: a designer **Maria Goretti Silva** criou roupas e acessórios com as telas (literalmente!) do Henrique e este retratou a sustentabilidade e ecologia da moda em uma de suas pinturas inéditas.

Música ao vivo: Mermages Folk Band, com a Sereia Luthien (**Camila Postal Adomaitis**) canta as telas de Sereia de **Henrique Vieira Filho** e de **Thiago Sguoti** e estes retratam a sua voz e performances!

Degustação: o Sommelier **Luis Claudio Cabral Motta** harmoniza vinhos com obras de **Henrique Vieira Filho** e este, por sua vez, explana sobre Baco, Alquimia e transformação interior pela embriaguês divina” e ainda teremos o ativismo do sabor com Shanti Vegetariano.

Holismo: Fabiana Vieira traduz em Terapia a Arte de Henrique e este retrata a busca pelo autoconhecimento em suas telas!

Literatura: Mirella Ferraz, a primeira Sereia profissional brasileira, escritora, roteirista, ativista ambiental, bailarina e coreógrafa de dança do ventre e a primeira sereia profissional brasileira “Sereias – O Segredo Das Águas”

Artes Cênicas: O coletivo **Les Trupps Patoktak** interage com o público, com suas performances “Vikings Urbanos” e “O Corpo Que Ocupa”, dando vida às telas dos Artistas Plásticos!

Twisted Mermaid Tails, de **Henrique Vieira Filho**,
em releitura da obra **As Nereidas... e os outros**, de
Thiago Sguoti

Title: Twisted Mermaid Tails
Artist: Henrique Vieira Filho

Title: As Nereidas... e os outros
Artist: Thiago Sguoti

**“Aquela Que Compadeceu Ao Mercador”, de
Thiago Sguoti, em releitura da obra Kianda, de
Henrique Vieira Filho**

**Title: Aquela Que Compadeceu Ao Mercador
Artist: Thiago Sguoti**

**Title: Mermaid Kianda
Artist: Henrique Vieira Filho**

Brazilian Mermaid, de **Henrique Vieira Filho** e as obras literárias de **Mirella Ferraz**, em releitura mútua.

Title: Brazilian Mermaid
Artist: Henrique Vieira Filho

Título: Sereias - O Segredo das Águas
Autora: Mirella Ferraz

Título: Quando As Sereias Choram
Autora: Mirella Ferraz

Mermages Folk Band, com cantos e encantos da **Sereia Luthien**, interpretando com música ao vivo as pinturas de **Henrique Vieira Filho e Thiago Sguoti**, além das obras literárias de **Mirella Ferraz**.

Medusa, de Henrique Vieira Filho, em releitura das obras A Dualidade Geminiana e Bons Sonhos, de Samanta Fachinelli

Title: Medusa
Artist: Henrique Vieira Filho

Proteção, A Índia e Rainha Do Mar, de Samanta Fachinelli, em releitura da obra Thousand Tsurus, Aphrodite Indigenous e The Goddess Of The Seas, de Henrique Vieira Filho

**Title: Proteção
Artist: Samanta Fachinelli**

**Title: Thousand Tsurus
Artist: Henrique Vieira Filho**

**Title: A Índia
Artist: Samanta Fachinelli**

**Title: Aphrodite Indigenous
Artist: Henrique Vieira Filho**

Title: Rainha Do Mar
Artist: Samanta Fachinelli

Title: The Goddess Of The Seas
Artist: Henrique Vieira Filho

Sakura, de **Henrique Vieira Filho**, e **Cerejeiras**, de **Juliane Mai** em releitura mútua.

Title: Sakura
Artist: Henrique Vieira Filho

Title: Cerejeiras
Artist: Juliane Mai

**Virgo, de Henrique Vieira Filho, em releitura da obra
Ilha Estelar, de Melissa Zimosky**

Title: Virgo
Artist: Henrique Vieira Filho

Title: Ilha Estelar
Artist: Melissa Zimosky

Tsuru Celestial, de **Melissa Zimosky**, em releitura da obra **Tsuru Constellation**, de **Henrique Vieira Filho**

Title: Tsuru Celestial
Artist: Melissa Zimosky

Title: Tsuru Constellation
Artist: Henrique Vieira Filho

**Bacchantes Alchemists, de Henrique Vieira Filho,
e a degustação de vinhos, de Luis Mota em
releitura mútua.**

**Title: Bacchantes Alchemists
Artist: Henrique Vieira Filho**

The Three Fates, e Aphrodite Wears Lace, de Henrique Vieira Filho, em releitura dos designers de Maria Goretti Silva.

**Title: The Three Fates
Artist: Henrique Vieira Filho**

**Title: Aphrodite Wears Lace
Artist: Henrique Vieira Filho**

**Instalação: Esculturas Vestíveis, Tecendo Memórias.
Designer: Maria Goretti Silva**

Esculturas Vestíveis, de **Maria Goretti Silva**, em releitura da obra **Sadako**, de **Henrique Vieira Filho**

Title: Esculturas Vestíveis
Designer: Maria Goretti Silva

Title: Sadako
Artist: Henrique Vieira Filho

Urban Vikings - Artist Henrique Vieira Filho, de Henrique Vieira Filho e as performances teatrais da Companhia Les Trupps Patoktak, em releitura mútua.

Em 2020:

**Henrique Vieira Filho - Artista Plástico - coordenador do Re Arte
Cia de Dança Allegro da Profa. Dayana Rezende
Elisabeth Canavarro - Artistas Plástica
Camila Formigoni e Breno Floriz - Poesia
Revista Artivismo - Literatura
Fabiana Vieira - Qualidade de Vida**

A **Cia de Dança Allegro**, da **Profa. Dayana Rezende** apresentará coreografia inspiradas nas pinturas de Sereias, de **Henrique Vieira Filho** e este retrata a bailarina como **Yara, deusa dos rios**:

A poesia “**Casulo**”, de **Camila Formigoni** interpretada pelo ator **Breno Floriz** e transposta em pintura a óleo por **Henrique Vieira Filho**:

...

- Preciso desse casulo! Não quero me tornar uma borboleta, me contento em ser pupa. Está de bom tamanho.

...

Chorona, você é muito boba! Você já é borboleta.

Os dois se abraçaram. Ela finalizou:

- Sou lagarta. Preciso me alimentar e em breve estarei ausente, envolta em meu casulo.

...

era em alguns momentos lagarta e em outros uma borboleta, mas, nunca havia sequer imaginado sua ausência, em um casulo.

””

A **Revista Artivismo** (edição de estréia, online) reúne Artigos e Crônicas, inspiradas em algumas das artes plásticas de **Henrique Vieira Filho** e este, em contrapartida, ilustra as páginas literárias com suas pinturas:

HENRIQUE VIEIRA FILHO — 21/10/2020</p> <p>Se a Starbucks conta com a sereia de duas caudas, o Brasil tem a Yara, sereia de água doce, apreciando o café mogiano, sob o olhar de Henrique Vieira Filho....</p>	

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>
<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Nas **Artes**, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo. Sua experiência de décadas como terapeuta, em especial, com a Psicanálise Junguiana, lhe possibilita uma familiaridade ímpar com a mitologia e as imagens oníricas, sempre presentes em seus quadros e fotografias.

Suas obras visuais chamaram a atenção do mercado, contando com dezenas de exposições individuais e coletivas em diversas capitais brasileiras, além de galerias da Europa, Ásia e Estados Unidos.

Na **Terapia Holística**, Henrique Vieira Filho atuou como jornalista e terapeuta que se dedicou por mais de 25 anos à normalização da profissão, gerenciando entidades como o SINTE - Sindicato dos Terapeutas (sindicato), CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (ONG), CEATH - Comunidade de Estudos Avançados Em Terapia Holística (escola), dentre outras.

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
Whatsapp: +55 11982946468